

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Умирзоқов Ўролбек Ёрқул ўғли

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ЭКОЛОГИК ТОЗА МАХСУЛОТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ЭКСПОРТНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR